

TESTA DI GIOVANE RIDENTE

CARRACCI ANNIBALE

(Bologna 1560 - Roma 1609)

INVENTARIO: 083

MATERIA / TECNICA: olio su carta applicata su tela

SCHEDA

Il dipinto è attestato in collezione Borghese a partire dal 1693, elencato genericamente nell'inventario di quell'anno come "Buffone che ride" (Della Pergola 1964). Tale descrizione fu leggermente rivista nel 1790, quando la *Testa* è associata a Caravaggio, riferimento corretto negli elenchi fedecommissari del 1833 con quello "del Carracci".

L'identificazione di questo olio su carta come opera autografa di Annibale Carracci spetta a Roberto Longhi che nel 1928 datò il dipinto al periodo giovanile, parere confermato nel 1955 da Paola della Pergola, secondo cui questa *Testa*, piuttosto che uno studio, rappresentava uno schizzo immediato del pittore bolognese.

Nel 1956 Guido Cavalli datò il dipinto intorno al 1583-1584, datazione mantenuta pochi anni dopo da Donald Posner (1971) che riscontrò diverse analogie con la *Bottega del macellaio* (Oxford, Christ Church Gallery) e il *Mangiatore di fagioli* (Roma, palazzo Colonna), eseguiti da Annibale negli stessi anni. Posner, inoltre, credette di identificare la *Testa* Borghese sia con un'opera con identico soggetto "supposed to be of a Carracci", segnalata in un inventario del 1677 nella collezione di Robert Harpus, un gentiluomo inglese residente a Roma (Burdon 1960); sia con un quadretto ovato "su la carta dipinta, incolato sopra la tela che rappresenta un buffone che ride, vestito di verde con berretta rossa e penna bianca, di mano de' Carazzi" (Campori 1870), descritto nel 1698 presso il palazzo degli Este a Modena.

Nel 2007 Daniele Benati, confermando l'attribuzione al pittore bolognese, ha proposto di posticipare l'esecuzione del dipinto al 1585, in prossimità della *Pietà* di Parma "in cui l'avvicinamento al Correggio porta a scivolature analogamente ricercate della forma" (Benati 2007).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Campori, *Raccolta di cataloghi ed inventari inediti*, Modena 1870, p. 421;

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 188;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 76;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 137-185;
- P. della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 34;
- R. Wittkower, *Drawings of the Carracci in the Collections of Her Majesty the Queen at Windsor Castle*, London 1952, p. 16;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 21, n. 16;
- G. Cavalli, scheda in *Mostra dei Carracci*, catalogo della mostra (Bologna, Pinacoteca Nazionale, 1956), a cura di G.C. Cavalli, Bologna 1956, p. 169, n. 54;
- D. Mahon, *Afterthought on the Carracci Exhibition*, in "Gazette des Beaux Arts", VI, 1957, p. 268;
- E. Borea, *Ritratti a mano di Annibale Carracci*, in "Arte figurativa", VIII, 1960, p. 30 e ss.;
- G. Burdon, *Sir Thomas Isham, an English collector*, in "Italian Studies", XV, 1960, p. 25, n. 51;
- E. Borea, *Annibale Carracci*, Milano 1964, p. 5;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 460;
- D. Posner, *Annibale Carracci. A Study in the Reform of Italian Painting around 1590*, New York 1971, I, p. 21; II, p. 6;
- S.D. Pepper, *I limiti del positivismo: l'Annibale Carracci di Donald Posner*, in "Arte Illustrata", XLIX, 1972, p. 266, fig. 4;
- E. Schleier, *Beiträge zu den drei Carracci: der Schachspieler in der Berliner Gemäldegalerie*, in "Berliner Museen", XXI, 1971, p. 70;
- W.A. Boschloo, *Annibale Carracci in Bologna: visible reality in art after the Council of Trent*, I, Gravenhage, Staatsdruckk 1974, p. 30;
- J.P. Cooney, G. Malafarina, *L'opera completa di Annibale Carracci*, Milano 1976, pp. 88-89, n. 11;
- A. Emiliani, *Bologna 1584. Gli esordi dei Carracci e gli affreschi di Palazzo Fava*, catalogo della mostra (Bologna, Pinacoteca Nazionale, 1984), a cura di A. Emiliani, Bologna 1984, pp. 82-83, n. 80;
- R. Zapperi, *Il ritratto e la maschera: ricerche su Annibale Carracci ritrattista*, in "Bollettino d'Arte", LX, 1990, pp. 91, 92;
- A. Magagnini, in *Invisibilia. Rivedere i capolavori. Vedere i progetti*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1992), a cura di M. E. Tittoni, S. Guarino, Roma 1992, p. 25;
- K. Herrmann Fiore, in *L'anima e il volto: ritratto e fisiognomica da Leonardo a Bacon*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 1999), a cura di F. Caroli, Milano 1998, p. 235;
- S. Santolini, in *L'anima e il volto: ritratto e fisiognomica da Leonardo a Bacon*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 1999), a cura di F. Caroli, Milano 1998, pp. 148-149;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 384;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 32;
- D. Benati, in *Annibale Carracci*, catalogo della mostra (Bologna, Museo Civico, 2006-2007; Roma, Chiosstro del Bramante. 2007), a cura di D. Benati, E. Riccomini, Bologna 2007, pp. 110-111, n. II.9.

English version

HEAD OF A LAUGHING YOUTH

CARRACCI ANNIBALE

(Bologna 1560 - Rome 1609)

INVENTORY: 083

MEDIUM: oil on paper applied on canvas

COMMENTARY

This painting is documented as pertaining to the Borghese collection since 1693, generically listed in that year's inventory as "Laughing Jester" (Della Pergola, 1964). This description was partially corrected in 1790, when the *Head* was attributed to Caravaggio, a reference which was then revised in the fideicommissum listing of 1833, which ascribed the work to Carracci.

We owe the identification of this oil on paper as an original by Annibale Carracci to Roberto Longhi, who ascribed this painting to the artist's juvenile period, an opinion confirmed in 1955 by Paola della Pergola who thought the *Head* was more likely a quick sketch than an actual study by the Bolognese painter.

In 1956 Guido Cavalli placed the painting around 1583-84, a dating that was confirmed some years later by Donald Posner (1971), who saw several analogies with *The Butcher's Shop* (Oxford, Christ Church Gallery) and *The Bean Eater* (Rome, Palazzo Colonna), produced by Carracci in those same years. Furthermore, Posner believed the Borghese *Head* could be connected both to a work with the same subject "supposed to be a Carracci," mentioned in a 1677 inventory of the collection of Robert Harpus, a British gentleman residing in Rome (Burdon, 1960); and to a small oval painting "on painted paper glued upon canvas, depicting a laughing jester dressed in green, wearing a red cap with a white feather, by Carazzi's hand" (Campori, 1879) described in 1698 in the Este palace in Modena.

In 2007 Daniele Benati confirmed the attribution to the Bolognese painter and suggested postponing the execution of the work to 1585, closer to the *Pietà* in Parma, "in which he draws nearer to Correggio, eliciting similarly refined lapses in form" (Benati, 2007).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Campori, *Raccolta di cataloghi ed inventari inediti*, Modena 1870, p. 421;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 188;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 76;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 137-185;
- P. della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 34;
- R. Wittkower, *Drawings of the Carracci in the Collections of Her Majesty the Queen at Windsor Castle*, London 1952, p. 16;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 21, n. 16;
- G. Cavalli, scheda in *Mostra dei Carracci*, catalogo della mostra (Bologna, Pinacoteca Nazionale, 1956), a cura di G.C. Cavalli, Bologna 1956, p. 169, n. 54;
- D. Mahon, *Afterthought on the Carracci Exhibition*, in "Gazette des Beaux Arts", VI, 1957, p. 268;
- E. Borea, *Ritratti a mano di Annibale Carracci*, in "Arte figurativa", VIII, 1960, p. 30 e ss.;
- G. Burdon, *Sir Thomas Isham, an English collector*, in "Italian Studies", XV, 1960, p. 25, n. 51;
- E. Borea, *Annibale Carracci*, Milano 1964, p. 5;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 460;
- D. Posner, *Annibale Carracci. A Study in the Reform of Italian Painting around 1590*, New York 1971, I, p. 21; II, p. 6;
- S.D. Pepper, *I limiti del positivismo: l'Annibale Carracci di Donald Posner*, in "Arte Illustrata", XLIX, 1972, p. 266, fig. 4;
- E. Schleier, *Beiträge zu den drei Caracci: der Schachspieler in der Berliner Gemäldegalerie*, in "Berliner Museen", XXI, 1971, p. 70;
- W.A. Boschloo, *Annibale Carracci in Bologna: visible reality in art after the Council of Trent*, I, Gravenhage, Staatsdruckk 1974, p. 30;
- J.P. Cooney, G. Malafarina, *L'opera completa di Annibale Carracci*, Milano 1976, pp. 88-89, n. 11;

- A. Emiliani, *Bologna 1584. Gli esordi dei Carracci e gli affreschi di Palazzo Fava*, catalogo della mostra (Bologna, Pinacoteca Nazionale, 1984), a cura di A. Emiliani, Bologna 1984, pp. 82-83, n. 80;
- R. Zapperi, *Il ritratto e la maschera: ricerche su Annibale Carracci ritrattista*, in "Bollettino d'Arte", LX, 1990, pp. 91, 92;
- A. Magagnini, in *Invisibilia. Rivedere i capolavori. Vedere i progetti*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1992), a cura di M. E. Tittoni, S. Guarino, Roma 1992, p. 25;
- K. Herrmann Fiore, in *L'anima e il volto: ritratto e fisiognomica da Leonardo a Bacon*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 1999), a cura di F. Caroli, Milano 1998, p. 235;
- S. Santolini, in *L'anima e il volto: ritratto e fisiognomica da Leonardo a Bacon*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 1999), a cura di F. Caroli, Milano 1998, pp. 148-149;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 384;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 32;
- D. Benati, in *Annibale Carracci*, catalogo della mostra (Bologna, Museo Civico, 2006-2007; Roma, Chiostro del Bramante. 2007), a cura di D. Benati, E. Riccomini, Bologna 2007, pp. 110-111, n. II.9.

